

4. Окладникова, Д. Р. Модель балльно-рейтинговой оценки инновационно-инвестиционного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса / Д. Р. Окладникова // Вестник ИРГТУ. – 2014. – № 7. – С. 147-155.

5. Скипин, Д. Л. Новые подходы к оценке инновационного потенциала предприятия / Д. Л. Скипин // Вестник Кемеровского гос. ун-та. – 2015. – Т. 4. – № 1. – С. 235-239.

6. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели / А. М. Попов, В. Н. Сотников. – Москва : Юрайт, 2011. – 479 с.

УДК 316.33

DOI:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ

ЖЕЛЕЗНЯК В.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
начальник кафедры экономики, бухгалтерского
учёта и аудита,
Академия МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье на основании анализа специальной литературы представлена авторская точка зрения на сущность социальной и социально-экономической системы, базирующаяся на дескриптивном определении системы и типологии социальных систем в зависимости от потребностей в жизненных благах. В результате под социально-экономической системой предлагается понимать структурированный комплекс отдельных индивидов и человеческих сообществ, осуществляющих регулируемые социальными институтами взаимодействия, нацеленные на удовлетворение собственных потребностей в материальных благах и услугах посредством трансформации объектов материального мира.

Ключевые слова: система, системный признак, социальная система, жизненные блага, материальные блага, социально-экономическая система

SOCIO-ECONOMIC SYSTEM: THE PROBLEM OF DEFINITION

ZHELEZNYAK V.YU.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Head of the Department of Economics, Accounting
and Audit
The State budget-funded institution of higher
education «F.E. Dzerzinskiy Academy of the
Ministry of the internal affairs of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article presents the author's point of view on the essence of the social and socio-economic system based on the system descriptive definition and social systems typology depending on the needs for life benefits based on the special literature analysis. As a result, it is proposed to understand the socio-economic system as a complex of individuals and human communities that carry out interactions regulated by social institutions aimed at satisfying the own needs in material goods and services through the material world objects transformation.

Keywords: system, system attribute, social system, life benefits, material goods, socio-economic system

Постановка задачи. Методологическую основу большинства современных научных исследований составляет системный подход, основоположником которого общепринято считать Л. фон Берталанфи (1901-1971 гг.), автора всемирно известного научного труда «General System Theory: Foundations, Development, Applications». Изначально теория систем, как научное направление, была ориентирована на изучение простых статических систем, но по мере приращения научного знания в поле системных исследований включались всё более сложные объекты, совершенствовался понятийный аппарат и научный инструментарий. В результате, несмотря на то, что в настоящее время опубликовано значительное количество работ, посвящённых методологии системного исследования и её практическому применению, остаётся ещё значительное количество аспектов, не позволяющих исчерпывающим образом дать ответы на многообразие вопросов, связанных с этим подходом. Одним из таких аспектов является проблема точного раскрытия значения и содержания такого распространённого в современных исследованиях понятия, как «социально-экономическая система».

О широкой распространённости данного понятия свидетельствуют результаты поиска научной информации в электронной библиотеке Киберленинка [1]. Так, на запрос по ключевому слову «социально-экономическая система» были получены ссылки на публикации, касающиеся самых разных отраслей научного знания, среди них: экономика и бизнес (223278), науки об образовании (82861), право (65176), история и археология (47813), политические науки (38821), социологические науки (37802), философия, этика, религиоведение (25073), науки о здоровье (24063), СМИ и массовые коммуникации (17336), языкознание и литературоведение (17057). При этом только в исследованиях экономической направленности в качестве социально-экономических систем рассматриваются такие разноплановые и, на первый взгляд, не содержащие ничего общего объекты исследования как: общество, домохозяйство, организация, рынок, отрасли народного хозяйства, органы местного самоуправления, регион, город, кластер, бренд. И это только незначительная часть объектов исследования, рассматриваемых в качестве социально-экономических систем.

Многообразие и непохожесть объектов, обозначаемых как социально-экономические системы, вполне объяснима, т.к. система «выступает скорее, как способ представления объекта, т.е. его рассмотрение в качестве отграниченного множества взаимодействующих элементов» [2, с. 316]. Однако необходимым условием отнесения каких-либо системных объектов к определённому классу является наличие у таких объектов общих признаков, составляющих базу для формирования универсального дескриптивного определения системы этого класса. Наличие универсального определения социально-экономической системы, равно как и общепринятого перечня свойственных данному классу признаков, по результатам изучения научных публикаций установлено не было, что обуславливает *актуальность* данного исследования. Также следует отметить, что необходимость совершенствования уже существующего понятийного аппарата и научного инструментария по мере приращения научного знания обуславливает непреходящую актуальность уточнения значения и содержания отдельных научных понятий и категорий в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. В числе последних публикаций, освещающих проблему конкретизации сущности понятия «социально-экономическая система», следует отметить исследования следующих авторов: Бурланков С.П., Бурланков П.С., Скворцов А.О. [3], Цыгичко В.Н., Попович А.Ю. [4], Бадлуева М.П. [5], Поддерегина Л.И. [6], Явлинский Г.А. [7], Черкасская Г.В. [8]. Так, в работе [3] автор предлагает формулирование понятия «социально-экономическая система» на основе понятий классических социальной и экономической систем, отмечая тем самым комбинированный характер социально-экономической системы.

Иная точка зрения отражена в работах [6, 8], авторы которых обосновывают целесообразность замены понятия «экономическая система» понятием «социально-экономическая система», как более объективно отражающим соотношение данных понятий. При этом автор работы [8] считает практически невозможным выделение абсолютных «только экономических» систем в качестве предмета исследований. Отсутствует единая точка зрения и по вопросу компонентов социально-экономической системы, в качестве которых указываются: «множество групп, общностей, составляющих определённую часть основных элементов общества» [3, с. 180], целостная совокупность «взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и производственных, энергетических и информационных отношений» [5, с. 21], «совокупность взаимосвязанных факторов» [6, с. 78], «совокупность и взаимодействие основных социальных, экономических и отчасти политических нормативно-правовых институтов» [7, с. 8], «объединение материальных и иных ресурсов, людей и их взаимоотношений» [8, с. 53].

Авторы работы [4] относят социально-экономические системы к классу «искусственных, организационных систем, т.е. организаций, созданных и управляемых людьми, где люди составляют главный, определяющий компонент» [4, с. 43]. Таким образом, несмотря на то, что в отечественной науке существует достаточная теоретическая база по теории, методологии и методике исследования социально-экономических систем, до сегодняшнего дня чёткого определения социально-экономической системы на единой методологической основе не разработано, а множество трактовок данного понятия опирается на различные методологические подходы.

Цель данного исследования заключается в конкретизации содержания понятия социально-экономической системы. Принимая во внимание, что системный подход заключается в том, чтобы, понимая общие принципы системности, приступить к рассмотрению конкретной системы (класса систем), уделяя внимание её индивидуальным свойствам, для достижения поставленной цели целесообразно решить следующие задачи: сформулировать универсальное дескриптивное определение системы, которое выступит базой для формирования дескриптивного определения системы любого класса; идентифицировать основные системные признаки, присущие классу социальных систем, и сформулировать их дескриптивное определение; позиционировать социально-экономические системы относительно класса социальных систем и конкретизировать в результате этого содержание понятия социально-экономической системы.

Изложение основного материала исследования. Понятие «система», претерпев длительную историческую эволюцию, к настоящему времени стало одной из самых распространённых научных категорий практически во всех отраслях научного знания и занимает ключевое место в системных исследованиях. Несмотря на это, на данный момент не просто нет строго единства в определении понятия «система», а имеет место всё усиливающееся расхождение мнений относительно его сущности. При этом количество определений понятия «система» постоянно растёт. Так, физиолог Анохин П.К. в известной работе «Теория функциональной системы» (1970) привёл 12 формулировок понятия «система», данных разными авторами. В книге Садовского В.Н. «Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ» (1974) автором проанализировано уже около 40 определений.

По итогам проведенного анализа Садовский В.Н. приходит к следующему определению системы: «система S представляет собой класс множеств

– разные подклассы..., с набором соответствий для каждой пары множеств, взятых как из одного подкласса, так и из разных подклассов» [9, с. 105]. При этом первый подкласс составляют множества, представляющие собой членения

исходного объекта – системы на элементы; второй – множества, образующиеся в результате последующих членений элементов исходного объекта-системы, третий – множества, в которых исследуемый объект-система включён в качестве определённого элемента. Таким образом, определение Садовского В.Н. фактически выражает общеизвестный закон системности.

Анализ многочисленных определений свидетельствует об изменениях понятия «система» как по форме, так и по содержанию.

Попытки обобщить различные определения, систематизировать содержательные интерпретации системы, найти общий методологический подход к построению различных определений системы предпринимались такими учёными, как Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г., Урманцев Ю.А. Веригин А.Н., Незамаев Н.А., Королёва Л.А. и многими другими, но данный вопрос до настоящего времени остаётся открытым.

Многообразие подходов к конкретному толкованию сущности системы представляется вполне закономерным и обусловленным объективной причиной, которая, в свою очередь, порождает причину субъективную.

К первой относится полисемия и многоаспектность самого понятия и применение «догмы одномерности» [10, 11] к его определению – когда одним определением или дефиницией пытаются описать сложное полисемическое явление или объект.

Вторая заключается в том, что отдельные исследователи, решая поставленные в своих исследованиях частные задачи, рассматривают феномен системы под разными углами зрения, на разных уровнях абстракции, в различной взаимосвязи с другими явлениями, что обусловлено спецификой и потребностями той или иной области научного знания, того или иного научного исследования.

Таким образом, первопричиной существования множества определений понятия «система» представляется обоснованным считать именно его многоаспектность. Так, Кудж С.А. [12] выделяет восемь аспектов, с позиций которых рассматривается понятие «система»: аспект целостности, множественности элементов, множественности свойств и отношений, структурности, взаимодействия системы через входы и выходы, самоорганизации, управления, организации.

Каждый из аспектов находит своё применение для решения конкретных научных задач, но обязательным условием существования системы, как отмечает Кудж С.А. и Цветков В.Я. [13, с. 31], является наличие системных свойств, что не оспаривается и другими учёными.

Однако относительно конкретного перечня таких свойств ещё со времён классических работ по теории систем и до настоящего времени среди специалистов в области системных исследований ведутся споры. Так, один из наиболее широких перечней системных признаков, интуитивно связываемых с системой, был сформирован Садовским В.Н. [9], объединившим всю их совокупность в три группы (табл. 1).

Отражение всех групп системных признаков, указанных в табл. 1, в дескриптивном определении представляется не только практически невозможным, но и абсолютно нецелесообразным. Среди последних работ по проблеме обоснования базовой совокупности существенных системных признаков особый интерес вызывает исследование Н.Г. Калюжной [14], в котором на основе морфологического анализа ряда классических определений сформирован кортеж дескриптивных характеристик системности объекта в составе первичных признаков (целостности и эмерджентности) и вторичных признаков (иерархичности и целенаправленности).

Все остальные признаки системности, перечень которых может быть чрезвычайно широким, Калюжная Н.Г. относит к производным от первичных и вторичных. Однако, если обозначенные Калюжной Н.Г. первичные признаки не

вызывают сомнений, то такой вторичный признак, как целенаправленность требует дополнительных уточнений, а признак иерархичности вообще представляется спорным.

Таблица 1

Группирование системных признаков согласно Садовскому В.Н.

Группа	Характеристика группы	Содержательные признаки, свойственные группе
А	Признаки, характеризующие внутреннее строение системы	«Множество», «элемент», «отношение», «свойство», «связь», «каналы связи», «взаимодействие», «целостность», «подсистема», «организация», «структура», «ведущая часть системы», «подсистема, принимающая решение», «иерархическое строение системы»
В	Признаки, характеризующие специфические системные свойства	«изоляция», «взаимодействие», «интеграция», «дифференциация», «конкуренция», «централизация», «децентрализация», «состояние системы», «целостность», «стабильность», «восприятие, хранение и переработка информации», «обратная связь», «равновесие», «подвижное равновесие», «регуляция», «управление», «саморегуляция», «самоуправление»
С	Признаки, относящиеся к поведению системы	«среда», «состояние системы», «поведение», «целостность», «деятельность», «функционирование», «изменение», «адаптация», «аккомодация», «гомеостазис», «рост», «эволюция», «развитие», «генезис», «обучение», «эквифинальность», «целенаправленность поведения»

Говоря о признаке целенаправленности, обратимся к классификации систем, предложенной Боулдингом К. [15], в интерпретации самого автора [15] и обновленной интерпретации, предложенной Андреевым В.О., Узилиевским Г.Я. [16]. Системы с первого по седьмой уровень (согласно иерархии Боулдинга К.) имеют естественное происхождение и возникают без конкретных намерений и плана, но функциональная целенаправленность у них всё же есть, и заключается она в переработке «входов» систем в её «выходы» (что позволяет идентифицировать подход Боулдинга К. как отражающий аспект взаимодействия системы через входы и выходы). При этом Боулдинг К. считает, что организации нельзя изучать, т.к. объект изучения относится к системам более высокого порядка, чем субъект изучения – человек. Однако такой вывод не представляется бесспорным. Ни одна из систем, помимо человека, не создавала целенаправленно системы последующего уровня – появление систем более высокого уровня всегда выступало результатом эволюционных процессов, а не целенаправленного действия. Организации же изначально создаются по воле ограниченного круга людей (инициаторов) с определённой целью, состоящей в разрешении определённой проблемы, отражая при этом сконструированную людьми социальную реальность. При этом инициаторы исходят из субъективного представления как о наличии проблемы, так и о процессе её разрешения посредством создания организации, что налагает свой отпечаток на особенности организации как системы искусственного происхождения. В связи с этим представляется, что организации помимо свойства функциональной целенаправленности, присущего системам всех иерархических уровней, обладают уникальным свойством, которое предлагается обозначить как «субъективная целенаправленность». Таким образом, несмотря на то, что исторически человек, как биологический вид, возник ранее социальных организаций, представляется верным, что в иерархии систем он занимает более высокое положение. Как видно из обновлённой интерпретации, предложенной Андреевым В.О. и Узилиевским Г.Я., авторы придерживаются такой же точки зрения, отдавая человеку более высокую позицию в иерархии систем относительной социальных организаций.

Относительно признака иерархичности, мы полностью разделяем точку зрения Куджа А.С., который характеризует представление структуры в виде иерархии как стереотипное, обусловленное «традицией иерархического управления в человеческом обществе» [12, с. 40]. Высокая эффективность сетевых структур в условиях быстро меняющихся технологий подтверждается и современными научными исследованиями [17-19], что не отрицает эффективность иерархичного управления в отдельных сферах деятельности, например, в энергетических системах, АСУ, государственном аппарате. В связи с этим предлагается признак иерархичности заменить признаком структурированности, свидетельствующим не о внутренней упорядоченности разных компонентов системы от высшего к низшему, а подчёркивающим пониженную энтропию в такой системе в сравнении с энтропией окружающей среды.

С учётом вышеизложенного предлагается усовершенствовать кортеж дескриптивных признаков системности объекта исследования, предложенный Калюжной Н.Г. [14], изложив его в следующем виде:

$$S_{cc} = [A_1, A_2, \alpha, \beta, C, \gamma], \quad (1)$$

где A_1 – характеристика исходных образований, которые формируют систему;

A_2 – характеристика соединения таких образований;

α – фиксация наличия отношений, связей между исходными образованиями;

$\beta = (\beta_1, \beta_2)$ – характеристика образования, полученного при наличии первых двух компонентов (β_1 – целостность, β_2 – эмерджентность);

C – фиксация функционирования (динамического характера) полученного сложного образования;

$\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$ – наличие дополнительных характеристик образования (γ_1 – структурированность, γ_2 – целенаправленность).

Соответственно дескриптивное определение понятия «система» может быть представлено следующим образом (рис. 1).

Система - это	структурированный	и	целенаправленно	действующий	комплекс	взаимосвязанных	элементов,	которым в совокупности присущи	новые интегративные свойства
	γ_1	-	γ_2	C	A_2	A	A_1	-	β_1, β_2

Рис. 1. Синхронизация элементов дескриптивного определения понятия «система» и компонентов кортежа дескриптивных признаков системности объекта

На первый взгляд может показаться, что вопросу формирования дескриптивного определения понятия «система» уделено чрезмерное внимание. Но это впечатление ошибочно, потому что полученное в результате детального анализа дескриптивное определение (рис. 1) является базой для формирования дескриптивного определения системы любого класса путём его дополнения признаками, непосредственно присущими системам определённого класса без риска дублирования признаков системности.

Сегодня существует достаточно много классификаций систем, в качестве признаков для которых предлагаются: происхождение, объективность существования, природа системы, наличие управляющей подсистемы, размерность, однородность элементов, линейность, дискретность, наличие цели, сложность, детерминированность, организованность, влияние внешней среды, описание переменных и многие другие. Перечень классификационных признаков может быть расширен многократно, ведь как справедливо отмечают авторы исследования «... как бы ни была точна классификация,

она представляет собой в конечном итоге лишь модель действительности, поэтому невозможно требовать от неё безусловной полноты» [3, с. 172]. Отнесение конкретной системы к тому или иному классу обосновывается наличием у неё совокупности признаков, присущих общности систем, формирующей определённый класс. В связи с этим в целях формирования дескриптивного определения социальной системы необходимо идентифицировать основные системные признаки, присущие данному классу системных объектов. Для этого обратимся к существующим определениям социальной системы, представленным в научных публикациях. В связи с ограниченными объёмами данного исследования, из всего разнообразия существующих подходов к пониманию социальной системы в качестве базовых было выбрано определение Боулдинга К., которое является одним из первых сформулированных определений, и определение Бурланкова С.П., Бурланкова П.С. и Скворцова А.О., отражающее современный подход.

По мнению Боулдинга К. социальная система «представляет собой совокупность людей плюс изменения, которые эти люди произвели в окружающей среде в прошлом и произведут в будущем. ... Включает в себя физические и ментальные характеристики своих членов, их знания, представления о мире, характер и поведение, а также их творения (здания, мебель, одежду, предметы искусства, все виды благ), создаваемые ими документы (договоры, ценные бумаги, законодательные акты), их взаимоотношения и формы организации (семьи, племена, нации, корпорации, религиозные объединения, фонды) и т.д.» [15, с. 907]. Современные авторы Бурланков С.П., Бурланков П.С., Скворцов А.О. понимают социальную систему как «множество групп, общностей, составляющих определённую часть основных элементов общества, находящихся между собой в определённых отношениях и связях и образующих определённую целостность, функционирование которой регулируется определёнными целями, ценностями и правилами» [3, с. 172].

Оба определения объединяет наличие двух дескриптивных признаков: наличие человеческих сообществ (совокупности людей, групп) в качестве определяющего компонента и взаимоотношений между ними. При этом последние определяют тип социальной системы по признаку общественного устройства и могут быть обозначены как социальные взаимодействия. Так, Боулдинг К. в своей работе «A Preface to Grants Economics: The Economy of Love and Fear, Praeger» (1981) выделяет три типа социальных систем: «систему обмена» (организованную посредством рыночного механизма), «систему угроз» (в которой желаемое поведение обусловлено угрозой потерь в благосостоянии) и «объединяющую систему» (в основе которой лежит реципрокность). Поланьи К. [20] также указывает на три основных способа, посредством которых хозяйства обретают внутреннее единство и стабильность: реципрокность (акты дарения), перераспределение (акты «стягивания» товаров центром с их последующим перемещением из центра) и обмен (встречные перемещения из рук в руки в условиях рыночной системы). В реципрокных отношениях принимают участие симметрично расположенные группы; перераспределение предполагает наличие в группе определённой степени централизации; а интеграция посредством обмена невозможна без системы ценообразующих рынков. При этом оба автора сходятся во мнении, что к настоящему времени сохранились только некоторые элементы реципрокных социальных систем, но ни в одном обществе такие взаимодействия не являются основополагающими или доминирующими. Таким образом, современные социальные системы по типу социальных взаимодействий в своей основе являются либо редистрибутивными либо рыночными (обменными).

Возвращаясь к рассмотренным определениям, необходимо отметить, что коллектив авторов [3] в качестве компонента социальной системы также указывают на наличие целей, ценностей и правил, регулирующих функционирование социальной системы как определённой целостности, с чем нельзя не согласиться, т.к., выражаясь

словами Ходжсона Дж., общество представляет собой «не просто набор индивидов, оно также неизбежно включает системы правил, через которые индивиды общаются и взаимодействуют» [21, с. 15]. Косвенно на наличие правил указывает в своём определении и Боулдинг К., отмечая, что социальная система включает, помимо прочего, создаваемые людьми документы в виде законодательных актов.

В связи с вышеуказанным под социальной системой предлагается понимать *структурированный комплекс отдельных индивидов и человеческих сообществ, осуществляющих регулируемые социальными институтами взаимодействия, нацеленные на удовлетворение собственных потребностей в жизненных благах.*

По видам производимых и потребляемых жизненных благ, согласно классификации, предложенной Черкасовым Г.И. [22], вся совокупность социальных систем может быть сгруппирована следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Типология социальных систем в зависимости от потребностей в жизненных благах

Следует отметить, что похожая структура социальной системы просматривается и в работе [23], которая выделяет три стороны социальных взаимодействий: экономические (обеспечивающие физическое воспроизводство социума), политические (устанавливающие правила принятия коллективных решений возникающих перед социумом вопросов) и идеологические (обусловленные наличием общих ценностей и идей, разделяемых социумом). Таким образом, по видам социальных взаимодействий социальная система также может быть структурирована на составляющие, аналогичные представленным на рис. 2.

Естественно, предложенная на рис. 2 типология является весьма общей, не претендует на однозначность и завершённость, но, как нам представляется, в полном объёме решает задачу позиционирования социально-экономических систем в общей совокупности социальных систем как класса, нацеленного на обеспечение потребностей людей (их сообществ) в материальных благах и услугах.

Исходя из природы жизненных благ, на создание которых нацелена социально-экономическая система, представляется необходимым акцентировать внимание на том факте, что материальные жизненные блага не могут быть созданы иначе, как посредством трансформации объектов материального мира. На это указывает в своём определении и Боулдинг К., включая в состав социальной системы такой компонент, как изменения, которые «люди произвели в окружающей среде в прошлом и произведут в будущем... их творения (здания, мебель, одежду, предметы искусства, все виды благ)...». В связи с этим в рамках предложенной типологии социально-экономическую систему предлагается рассматривать как:

структурированный комплекс отдельных индивидов и человеческих сообществ, осуществляющих регулируемые социальными институтами взаимодействия, нацеленные на удовлетворение собственных потребностей в материальных благах и услугах посредством трансформации объектов материального мира.

Таким образом, при исследовании социально-экономических систем мы имеем дело одновременно как с социальной, так и с материальной реальностью, что отличает социально-экономическую подсистему социальной системы от социально-политической и социально-духовной.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблематике. По результатам проведенного исследования был усовершенствован предложенный Калужной Н.Г. кортеж дескриптивных характеристик системности объекта, что позволило сформулировать универсальное дескриптивное определение системы, составившее базу для формирования универсального дескриптивного определения социальной системы. Основываясь на типологии жизненных благ, автор пришёл к выводу, что понятие «социально-экономическая система» (наравне с понятиями «социально-политическая» и «социально-духовная» системы) является видовым относительно понятия «социальная система», отличительным признаком которого является нацеленность на удовлетворение потребностей индивидов и человеческих сообществ в материальных благах и услугах. В результате под социально-экономической системой предлагается понимать структурированный комплекс отдельных индивидов и человеческих сообществ, осуществляющих регулируемые социальными институтами взаимодействия, нацеленные на удовлетворение собственных потребностей в материальных благах и услугах посредством трансформации объектов материального мира. Разработанный авторский подход к определению социально-экономической системы является базой для формирования конструктивного определения и разработки формальной схемы социально-экономической системы в дальнейших исследованиях, посвящённых проблематике моделирования систем такого класса.

Список использованных источников

1. КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 20.07.2022).
2. Резник Ю.М. Введение в социальную теорию: социальная системология / Ю.М. Резник. – М.: Наука, 2003. – С. 316-318.
3. Бурланков С.П. Основные понятия и классификация социотехнических, технико-экономических и социально-экономических систем / С.П. Бурланков, П.С. Бурланков, А.О. Скворцов // Известия ВУЗов. – Поволжский регион. Общественные науки. – 2017. – № 2 (42). – С. 170-183.
4. Цыгичко В.Н. Синтез иерархических систем управления: теория и практика / В.Н. Цыгичко, А.Ю. Попович. – М.: Красанд, 2012. – 256 с.
5. Бадлуева М.П. Развитие социально-экономической системы региона в условиях возрастающей роли социально-культурной среды: дисс. ... канд. экон. наук, специальность 08.00.05. – экономика и управление народным хозяйством (Региональная экономика) / М.П. Бадлуева. – Якутск, 2017. – 186 с.

6. Поддерегина Л.И. Сущность и структура социально-экономической системы общества / Л.И. Поддерегина // Наука и техника. – 2007. – № 4. – С. 72-79.
7. Явлинский Г.А. Социально-экономическая система России и проблема её модернизации: дисс. ... д-ра экон. наук, специальность 08.00.01. – экономическая теория / Г.А. Явлинский. – М., 2005. – 349 с.
8. Черкасская Г.В. Социально-экономические системы: сущность и проблемы исследований / Г.В. Черкасская // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2009. – № 3 (Экономика). – С. 25-56.
9. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ / В.Н. Садовский. – М.: Наука, 1974. – 279 с.
10. Ожерельева Т.А. Сложность информационных ресурсов / Т.А. Ожерельева // Современные наукоёмкие технологии. – 2014. – № 4. – С. 80-84.
11. Ознамец В.В. Проблемы устойчивого развития территорий / В.В. Ознамец // Economic Consultant. – 2018. – № 2 (22). – С. 11-18.
12. Кудж С.А. Многоаспектность рассмотрения сложных систем / С.А. Кудж // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 1. – С. 38-43.
13. Кудж С.А. Системный подход в диссертационных исследованиях / С.А. Кудж, В.Я. Цветков // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 3 (9). – С. 26-32.
14. Калюжная Н.Г. Определение понятий «система» и «система управления» на основе дескриптивного и конструктивного подходов / Н.Г. Калюжная // Бизнес-Информ. – 2015. – № 2. – С. 15-20.
15. Боулдинг К.Э. Экономическая наука и социальные системы // Панорама экономической мысли конца XX столетия. Под ред. Д. Гринауэя, М. Блини, И. Стюарта. Пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. Том 2. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – 352 с.
16. Андреев В.О. О новых тенденциях развития общей теории развивающихся ноуменально-феноменальных систем / В.О. Андреев, Г.Я. Узилевский // Среднерусский вестник общественных наук. – 2008. – № 3. – С. 7-13.
17. Кудж С.А. Сетецентрическое управление / С.А. Кудж, И.В. Соловьёв, В.Я. Цветков. – М.: Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики МГТУ МИРЭА, 2013. – 122 с.
18. Концепция сетецентрического управления сложной организационно-технической системой / А.Н. Тихонов, А.Д. Иванников, И.В. Соловьёв, В.Я. Цветков, С.А. Кудж. – М.: МаксПресс, 2010. – 136 с.
19. Соловьёв И.В. Сложная организационно-техническая система как инструмент исследования искусственных антропогенных систем / И.В. Соловьёв // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2014. – № 1. – С. 5-23.
20. Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс / К. Поланьи // Экономическая социология. – 2002. – № 3. – Т. 3. – С. 62-73.
21. Ходжсон Дж. Эволюционная и институциональная экономика как новый мейнстрим? / Дж. Ходжсон // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2008. – Т. 6. – № 2. – С. 8-21.
22. Черкасов Г.И. Общая теория собственности: учебное пособие для вузов / Г.И. Черкасов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 263 с.
23. Homo institutus – человек институциональный: монография / под ред. д-ра экон. наук О.В. Иншакова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 854 с.